

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 53 sahifa,
1-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARIDA SUITSIDAL XULQ-ATVORNI KAMAYTIRISHDA PSIXOKORREKSIYA DASTURLARINING SAMARADORLIGI VA IJTIMOY AHAMIYATI.....	8
Tursunova Ozoda Abdullayevna	
O'ZBEKISTONNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI: FUQAROLIK JAMIYATI.....	14
Abdikadirov Umidjon Ruzbayevich	
TALABALARDA KASBIY MOTIVATSIYANI RIVOJLANTIRISHNING PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOKORREKSIYASI	18
Ayakulov Ulug'bek Abdug'affor o'g'li	
TALABALARDA LIDERLIK XUSUSIYATINING NAMOYON BO'LISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLARI.....	22
Sobitova Shaxnoza Shokir qizi	
O'SMIRLARDA TURLI XIL YOT G'OYALARGA BERILISHNING AYRIM IJTIMOY-PSIXOLOGIK MASALALARI	27
Tulyaganova G.O.	
IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARDAGI O'QUVCHILARNING O'QUV MOTIVATSIYASI VA STRESS DARAJASI MUNOSABATI.....	31
Xodjayeva Dilnovoz Djumoyevna	
OILA-TURMUSH DOIRASIDAGI VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA JINOYATLARNING KELIB CHIQISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI SHAXSNING HULQ-ATVORIDAGI XUSUSIYATLARI	36
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
PSIXOGISTALOGIYANING YANGI YO'NALISH SIFATIDA YUZAGA KELISHI ZARURATI VA ILMIY ASOSLARI	41
Azimov.J.S., Melibayeva R.N.	
KONSTRUKTIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA LIDERLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH.....	44
Kurbonova Mushtariybegim Baxtiyorjon qizi	
BO'LAJAK KASB TA'LIMI O'QITUVCHILARIDA KASBIY IDENTIFIKATSIYANI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	47
Kurbonov Munis Umirbekovich	

KONSTRUKTIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA LIDERLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Kurbonova Mushtariybegim Baxtiyorjon qizi

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda liderlik qobiliyatlarini shakllantirish masalasi konstruktiv ta'lim yondashuvi nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Konstruktiv ta'lim nazariyasi va liderlik tushunchalari haqida nazariy axborot berilib, mavzuga oid adabiyotlar tahlili amalga oshiriladi. Shuningdek, konstruktiv yondashuvni qo'llagan holda talabalarda liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha pedagogik metodlar tavsifi keltiriladi. Yakunida xulosalar chiqarilib, amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: konstruktiv yondashuv; liderlik qobiliyati; talaba; ta'lim; pedagogik texnologiya.

Abstract: This article analyzes the issue of developing leadership skills in students from the perspective of a constructive educational approach. It provides theoretical information on the theory of constructive learning and leadership concepts, and analyzes the literature on this topic. It also describes pedagogical methods for developing leadership skills in students using a constructive approach. In conclusion, conclusions are drawn and practical recommendations are given.

Key words: constructivist approach; leadership ability; student; education; pedagogical technology.

Аннотация: В данной статье анализируется вопрос формирования лидерских способностей у студентов с точки зрения конструктивного образовательного подхода. Дается теоретическая информация о теории конструктивного обучения и концепциях лидерства, проводится анализ литературы по данной теме. Также приводится характеристика педагогических методов развития лидерских навыков у учащихся с применением конструктивного подхода. В заключение делаются выводы и даются практические предложения.

Ключевые слова: конструктивный подход; лидерские способности; студент; образование; педагогические технологии.

KIRISH

Liderlik – umumiy bir ishni bajarishda boshqalarning ijtimoiy ta'sir jarayonidir[1]. Har bir sohada muvaffaqiyatga erishishda yetakchilik muhim omil bo'lib, talabalar – kelajakning liderlari sanaladi. Shu bois, talabalarda boshqaruv, tashabbuskorlik va mas'uliyat kabi liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir[2]. Oliy ta'limda talabalarda faqat nazariy bilimlarni boyitish emas, balki shaxsiy salohiyatini oshirishga qaratilgan kompetensiyalarni shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Mazkur maqolada muammo shu bilan bog'liq holda ko'rib chiqilib, konstruktiv ta'lim yondashuvi asosida talabalarda liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Konstruktiv ta'lim nazariyasi asoschilariga J.Piage va L.Vygotskiy kiradi. Bu nazariyaga ko'ra o'quvchi o'z oldiga qo'yilgan muammolarni hal qilish orqali bilimni "qurib" oladi; ya'ni o'rganish jarayonida ilgari olingan tajribasi va bilimlariga tayangan holda yangi bilimga ega bo'ladi[3]. Konstruktiv yondashuvda o'qituvchi asosiy ma'lumotni eslatib o'tkazuvchi emas, balki o'quvchilarning yondashuvini tashkil etuvchi – ularni tahlil, munozara, amaliy ish orqali o'rganishga jalb qiluvchi o'rgatuvchi bo'ladi [3],[4]. Masalan, Reggio Emilia ta'lim usuli darsni muhokama va faoliyatchilikka asoslangan holda tashkil etadi: bunda talaba shaxsiy tajribasi asosida bilim "quradi" va ijodiy ijro etishga intiladi[4]. Konstruktivizm talabalarda tanqidiy fikrlash, kreativ muammolarni hal etish va ijtimoiy o'zaro aloqalar orqali o'z bilimini mustahkamlashga chaqiradi[3][4].

Konstruktiv yondashuv talabalarning shaxsiy tajribasi va ilgari o'rganib olgan bilimlarini asos qilib oladi; har bir talaba bilimni o'z dunyoqarashi va avvalgi bilimlariga asoslanib alohida qabul qiladi[3]. Shuningdek, konstruktivizm ta'lim jarayonining ijtimoiy xarakteri muhim ahamiyatga ega: o'quvchilar bir-biri bilan muloqot va hamkorlikda o'rganish orqali bilimni chuqurlashtiradi [3],[4]. Bu prinsiplar asosida darslarda loyihalashtirilgan mashg'ulotlar, guruh muhokamalari, rolli o'yinlar va muammoli topshiriqlar orqali talaba faol ishtirok etadi va o'z bilimi ustida faol fikr yuritadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar talabalarda liderlik salohiyatini oshirishda konstruktiv va interaktiv metodlarning ahamiyatini ko'rsatadi. Masalan, G'ulomova boshchiligidagi tadqiqotda ta'kidlanishicha, liderlik qobiliyatini rivojlantirish talabalarning kasbiy va shaxsiy salohiyatini oshirishda muhimdir. Unga ko'ra, talabalar jamiyatda keyingi yetakchilari sifatida ko'riladi va ularning liderlik ko'nikmalarini pedagogik metodlar yordamida shakllantirish lozim [2].

Liderlik ta'limining bir necha tamoyillari qayd etilgan. Misol uchun, Rosch va hamkasblari yetakchilik ta'limida "konstruktiv o'rganish" ustunini ajratib ko'rsatganlar. Ular konstruktiv o'rganishni talabaning o'z tajribasini tanqidiy tahlil qilish va unga boshqacha mazmun berish jarayoni deb ta'riflaydi. Mazkur yondashuv talabalarni murakkab axloqiy va ijtimoiy masalalar ustida mulohaza yuritishga, o'z qarorlariga asos topishga o'rgatadi [5].

Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda konstruktiv yondashuv bilan birga kooperativ va interaktiv metodlar ham ta'kidlanadi. Oxirgi tadqiqotlarda interaktiv va amaliy yondashuvlar o'quvchilarda jamoada ishlash, o'zaro hamkorlik va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishi qayd etilgan. Masalan, guruh muhokamalari va jamoaviy loyihalar talabalar boshqaruvda hamfikrlar bilan ishlash, qaror qabul qilish va rahbarlik mahoratini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekt va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish talabalarning jamoaviy ishlash ko'nikmasi va liderlik salohiyatini oshirishga imkon beradi (Salovey va Mayer, D.Goleman va boshqalar)[5].

Ushbu ma'lumotlar asosida O'zbekiston ta'lim tizimida ham talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Masalan, "2030-yilgacha ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi" va yoshlar dasturlari loyihalarda, treninglarda va tashabbuslarni amalga oshirishda talabalarning liderlik kompetensiyalarini oshirishni asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri deb belgilaydi[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Konstruktiv yondashuv asosida talabalarda liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun turli pedagogik metod va texnologiyalar qo'llanilishi mumkin. Avvalo, loyiha va muammoga yo'naltirilgan ta'lim metodlari tavsiya etiladi. Loyihalar doirasida talaba muayyan maqsad sari jamoa bilan birgalikda ish olib boradi; bu jarayonda u yetakchilik, tashabbuskorlik va qaror qabul qilish ko'nikmalarini amalda mustahkamlaydi. Masalan, ijtimoiy yoki ilmiy loyihalar, startap konseptlari orqali talabalar rahbarlik fazilatlarini rivojlantirishi mumkin.

Guruhli va kooperativ mashg'ulotlar ham konstruktiv o'rganishni rag'batlantiradi. Guruh ichida rollar taqsimlanib, har bir talaba muayyan funksiyani amalga oshiradi, shu bilan birga guruh rahbarlik jarayonini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday mashg'ulotlarda guruh muammolarini yechish, muloqot o'tkazish va birgalikda qaror chiqarish talab etiladi.

Refleksiv metodlar ham ahamiyatlidir. Talabalar etika dilemmasini tahlil qilish yoki kundalik refleksiya yuritish orqali o'z qaror va harakatlarini chuqur tahlil qiladi. Misol uchun, Rosch (Illinois universiteti) mualliflari etika masalasi bo'yicha diskussiya o'tkazishni keltirgan: talabalar jamoaviy muhokamada axloqiy dilemmalar yuzasidan tanqidiy fikr bildirishadi, o'z pozitsiyasini tahlil qiladi[10]. Shuningdek, kundalik refleksiya usulida talabalar darsdan keyingi taassurotlarini va qarorlarini yozma shaklda qayd qiladi; bu jarayon tanqidiy fikrlash va o'zini-o'zi baholash ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Refleksiya o'rganuvchiga o'zining boshqaruvdagi xatolari va kuchli tomonlarini anglashga yordam beradi, shu bilan liderlik mahorati uchun asos bo'ladi[5].

Yana bir muhim metod — rolli o'yinlar va simulyatsiyalar. Bunda talabalar rahbar va bo'ysunuvchi rollarni o'ynab ko'radilar, bu ham ularning liderlik qarorlarini qabul qilish jarayonini amalda o'rganishiga xizmat qiladi. Masalan, guruh boshqaruvi yoki loyiha rahbari vazifasini o'ynab, talabalar strategiya tuzish, guruhni rag'batlantirish va muammolarni hal qilish bo'yicha tajriba to'playdilar.

Shuningdek, seminarlar, treninglar va liderlik bo'yicha maxsus maktablar tashkil etish orqali talabalarni jamiyat oldidagi mas'uliyat to'g'risida xabardor qilish va ularni motivatsiyalash mumkin. Ushbu metodlar birgalikda ishlatilsa, talabalarda nafaqat nazariy bilim, balki real hayotda liderlik qilish uchun zarur bo'lgan muloqot, tashabbuskorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalari rivojlanadi [5].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqola yakunida shuni ta'kidlash lozimki, talabalarda liderlik qobiliyatlarini shakllantirishda konstruktiv yondashuv va interaktiv metodlarni qo'llashning ahamiyati katta. Konstruktiv ta'lim usullari talabalarning tajribasiga asoslanib bilim hosil qilish, guruhda faol muloqot qilish va tanqidiy fikrlashni oshirishga xizmat qiladi [3], [4]. Adabiyotlar tahlili va amaliy misollar shuni ko'rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalar (loyiha va guruhda ishlash, rolli o'yinlar, refleksiya) yordamida talabalar yetakchilik salohiyatini samarali rivojlantirishi mumkin [5].

Kelgusida litsey va oliy ta'lim muassasalarida konstruktiv yondashuvga asoslangan dars rejalarini ishlab chiqish, liderlik ko'nikmalarini baholash va takomillashtirish bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini joriy etish tavsiya etiladi. Shuningdek, o'qituvchilarga liderlik pedagogikasi bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish, refleksiya va portfolioga asoslangan baholash usullarini keng joriy etish maqsadga muvofiq.

Umuman olganda, "konstruktiv yondashuv – talabaning o'z bilimini o'zi "qurish"ga imkon beruvchi faol o'rganish jarayoni" ekanini inobatga olgan holda, yetakchilikka doir darslar va mashg'ulotlarni talabalarning qiziqish va tajribasiga moslashtirish zarur. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini, balki yoshlar salohiyatini to'laqonli rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Liderlik. Vikipediya: erkin ensiklopediya. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Liderlik>
2. G'ulomova, L.I. Talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish. *Modern Science and Research*, 22 Dec 2024.
3. What Is Constructivism? WGU (Western Governors University) Blog. <https://www.wgu.edu/blog/what-constructivism2005.html>
4. Slaton, A. "The Reggio Emilia Approach, a Constructivist Approach." *AMISA Blog*, 25 Aug. 2019.
5. Rosch, D. "Student leadership development requires holistic approach, educators say." *College of ACES News, University of Illinois*, 8 Jan. 2024. <https://aces.illinois.edu/news/student-leadership-development-requires-holistic-approach-educators-say>
6. Pedagogik Mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal, №8, 2025.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.